

ЧОМУ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ НЕ Є РЕВОЛЮЦІЄЮ НА ВІДМІНУ ВІД МИСТЕЦТВА СТАРИХ МАЙСТРІВ?

Снежик Дар'я ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
Frazenda69@gmail.com

² К.пед.н., доц. кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Член
Спілки дизайнерів України, Україна bganna@ukr.net

Анотація. В статті досліджується, чому штучний інтелект (ШІ), незважаючи на його швидкий розвиток, не є культурною революцією на рівні мистецтва старих майстрів. Аналізується відмінності творчої цінності творів митців Відродження від сучасних досягнень ШІ. Розглядаються такі питання, як інноваційність та обмеженість інструментальної ролі ШІ, його нездатність передавати глибокі емоції та людський досвід. Також обговорюється культурний вплив: старі майстри створювали нові парадигми та формували світогляд, а ШІ лише імітує вже відомі дані.

Ключові слова: Штучний інтелект, старі майстри, мистецтво, емоції, культурний внесок, творчість, Відродження, технології.

Останнім часом, якщо говорити про події, пов'язані зі штучним інтелектом (ШІ), то це та історія, яка привернула надзвичайну увагу, вплинула на безліч дій людини, включаючи сфери медицини та бізнесу. Є експерти, які говорять про справжнє ШІ-перетворення та ставлять його на один рівень з іншими ключовими технологічними поворотами. Але коли ШІ приходить у творче поле, його не можна порівняти з таким революційним явищем, як серце народних майстрів (Yanisky-Ravid, 2017, p. 378). Чому ШІ, незважаючи на всі свої досягнення, не є революційним у тому ж сенсі, що й художники епохи Відродження та бароко?

Більшість людей може подумати, що мистецькі твори старих майстрів, таких як Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело та Рембрандт, описують лише розвиток ремесла. Але це відображало пошуки сенсу, бажання виправитися та експеримент нових ідей про Всесвіт і людство. Ці художники представили нові жанри, нові поняття та свіжі техніки, які забезпечили культурні ринки для наступних поколінь (Zhang, Romainoor, 2023, p. 4). Однак штучний інтелект – це

переважно інструмент. Він за своєю суттю не шукає істини і не досліджує нові цінності. Хоча штучний інтелект може аналізувати величезні обсяги даних, імітувати стилі та генерувати нові форми, але його робота завжди базується на вже існуючій інформації. ШІ не може принести вам ту блискавку унікального натхнення, яка народжує справжнє мистецтво (Ridler, 2018).

Основні відмінності між Ренесансом та іншими класичними стилями живопису та роботами ШІ полягають у людському досвіді, втіленому в самій роботі. Твори мистецтва, починаючи з епохи Відродження та навіть інших епох, мають справу з глибокими емоційними та духовними аспектами, які часто дуже важко, якщо не неможливо, точно зрозуміти та відтворити. Художники того часу використовували свої твори для споглядання людського стану: кохання, страждання, радості, страху. Штучний інтелект може створювати зображення або музичні композиції, здатні викликати сильну естетичну реакцію в розумі чи вусі глядача. Але вони не містять особистої емоційної цінності, яку може відфільтрувати людське око, що стоїть перед полотном старого майстра. Він не має уявлення про те, що таке людський біль чи радість; він не може передати глядачеві почуття, виражені в результаті життя, боротьби та досвіду, як справжнє збагачує образотворче мистецтво живопису (Russell, Norvig, 2016, p. 16).

Старі майстри не обмежувалися лише малюванням картин і створенням скульптур; скоріше, вони формували культурний контекст своїх епох. Художні шедеври, наприклад, у період Відродження були посиленням на певне нове бачення людини як центру всесвіту, водночас розмірковуючи про ідеали гуманізму. Значна частина цього також була відповіддю на різні соціальні та філософські питання, які хвилювали суспільство. ШІ працює поза культурним контекстом, не створюючи нових парадигм. Він не є джерелом культурних чи філософських змін — він залишається інструментом у руках тих, хто ним користується. Тому, на відміну від старих майстрів, які змінювали сприйняття світу, ШІ не є рушієм культурної революції (Turing, 1950, p. 450).

Ще однією важливою відмінністю є підхід до ремесла. Старі майстри володіли вмінням, знаннями та роками практики. Довгий час вони працювали над удосконаленням техніки малювання, гравюри чи скульптури; їх майстерність була результатом як титанічних зусиль, так і глибокого розуміння матеріалів, про які йдеться. Навпаки, штучний інтелект не тільки працює зі своїми продуктами до ідеального стану, але й має здатність аналізувати, осмислювати дані та «створювати» нові роботи, не чекаючи тривалого процесу навчання. І хоча це диво ефективності, такий прямий вихід навряд чи можна назвати майстерністю в старомодному розумінні. Майстерність передбачає близьке спілкування з медіумом у поєднанні з, ймовірно, філософськи елементарними судженнями, які повинен прийняти художник (Upton, 2018).

Хоча штучний інтелект має величезний потенціал для розвитку технологій і створення нових шляхів існування, його роль в творчому процесі обмежена

інструментальною природою. Мистецтво старих майстрів, які навчають нас моралі та формують культуру та духовність людства, залишаються справжньою революцією у формуванні нашого духу та культурних основ. ШІ не створює нових культурних реалій; натомість він відтворює їх або змінює існуючі (Moor, 2006, 88). Для того щоб зрозуміти справжню велич мистецтва, важливо визнати, що жодна технологія не здатна замінити людську уяву, емоцію та досвід, які втілюються в справжньому творі мистецтва.

Літературні джерела

1. Yanisky-Ravid, S. (2017). Generating Rembrandt: Artificial intelligence, copyright, and accountability in the 3A Era: The human-like authors are already here: *A new model*. *Mich. St. L. Rev.*, 659.
2. Zhang, B., & Romainoor, N. H. (2023). Research on artificial intelligence in new year prints: the application of the generated pop art style images on cultural and creative products. *Applied Sciences*, 13(2), 1082.
3. Ridler, A. (2018). Fall of the House of Usher. Datasets and decay. The Victoria and Albert Museum. URL: <https://www.vam.ac.uk/blog/museum-life/guest-blog-post-fall-of-the-house-of-usher-dataset-s-and-decay>
4. Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial intelligence: a modern approach*. Pearson.
5. Turing, A. M. (1950). *Mind*. *Mind*, 59(236), 433-460.
6. Upton, D. (2018). *Interview with Patrick Tresset by David Upton for the Computer Arts Society*. *YouTube*. URL: <https://youtu.be/vb1Cj0fVq1M>
6. Moor, J. (2006). The Dartmouth College artificial intelligence conference: The next fifty years. *Ai Magazine*, 27(4), 87-87.